

In meiner Dissertation habe ich mich den poetologischen Texten von Harsdörffer, Klaj und Birken gewidmet, die ab den 1640er Jahren bis zum Ende der 1670er Jahre erschienen sind. Es ging darum zu erklären, wieso die Poetiken und poetologischen Paratexte dreier Autoren, die relativ simultan in der protestantischen Reichsstadt Nürnberg gewirkt haben, eine so hervorstechende religiöse Imprägnierung aufweisen. Die Gründe für diese Positionierung wurden in den konfessionellen Debatten der Zeit gesucht, wobei es weiterführend schien, auf den regionalen Nürnberger Raum scharfzustellen. Ihre Parallele findet die religiöse Poetik der Nürnberger in Bestrebungen der so genannten ‚Reformorthodoxie‘, das städtische Frömmigkeitsniveau zu heben. Um diese Dynamik sowohl auf dem Feld der Literatur als auch der Theologie begrifflich zu fassen und einen Anschluss an rezente Debatten der *humanities* zu leisten, bot sich der Begriff der Vereindeutigung an.

Die wesentliche These meiner Studie lautete vor diesem Hintergrund, dass die Nürnberger Dichter in ihren poetologischen Texten ein Projekt der religiösen Vereindeutigung der Literatur verfolgen, wobei dieses an einem umfassenderen Projekt der religiösen Vereindeutigung menschlicher Existenz partizipiert, wie es in Nürnberg maßgeblich von Johann Saubert und Johann Michael Dilherr in der Nachfolge Johann Arndts vorangetrieben wurde. Die Vereindeutigung der Unterscheidung weltlich/geistlich geht dabei mit verschiedenen Formen von Ambiguität einher, die insbesondere die konfessionelle Differenz betreffen. Unter anderem Spiritualismus, Irenik und Synkretismus bilden hier markante Phänomene.

Um diese These zu belegen, waren drei Schritte notwendig. Erstens musste der Ambiguitätsbegriff als Theorieoption der (konfessions)historischen sowie literaturwissenschaftlichen Forschung reflektiert und für den Kontext dieser Studie zugeschnitten werden. Zweitens ging es darum, die konfessionsgeschichtliche Situation im Nürnberg des 17. Jahrhunderts zu rekonstruieren und maßgebliche Institutionen sowie Akteure vorzustellen. So präpariert sollten drittens die poetologischen Texte von Harsdörffer, Klaj und Birken in ihrem konfessionellen Gehalt lesbar gemacht und ambiguitätstheoretisch gedeutet werden.

Dabei ließ sich das Projekt einer Vereindeutigung der Literatur auf verschiedenen Ebenen greifen: zum einen inhaltlich in Verhältnisbestimmungen von Dichtung und Theologie, bei denen die Dichtung zwar geistlich okkupiert wird, diese der Theologie aber ihren Rang streitig zu machen beginnt; bei Fragen der Inspiration, wo religiöse Modelle in Anspruch genommen werden, die Vermittlung über die Bibel aber fraglich wird; im Rahmen einer radikal christlichen Kritik am antiken Mythos, die sich gleichwohl in Widersprüche verstrickt; in

Sprachgenealogien, die das Deutsche der heiligen hebräischen Sprache anzunähern suchen, sowie in der Christianisierung literarischer Themen wie der Liebe und Gattungen wie der Tragödie.

Zum anderen spielt aber auch die Rahmung der Poetiken und poetologischen Texte eine Rolle, das heißt die Widmungen und allographen Peritexte, die etwa von Kirchenvertretern wie Dilherr oder Feuerlein verfasst werden. Damit zusammen hängt die Frage, auf welche Autoritäten im poetologischen Diskurs referiert wird, wobei neben lutherischen Theologen oder politischen Funktionären auch anderskonfessionalisierte Autor*innen ins Auge springen. Nicht zuletzt bildet die Exempelpolitik (die strategische Einbindung literarischer Beispiele) ein wesentliches Element, in dem sich Tendenzen einer Vergeistlichung fassen lassen.